

UZLUKSIZ TA'LIM:

XALQARO TAJRIBA, INNOVATSIYA VA TRANSFORMATSIYA MASALALARI

**mavzusidagi Respublika
ilmiy-amaliy konferensiya**

MATERIALLAR TO'PLAMI

**Uzluksiz ta'lim: xalqaro tajriba, innovatsiya
va transformatsiya masalalari**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

QO'QON – 2025

O'zbek va turk tillaridagi tarixiy realiyalar tarjimasi – bu nafaqat lingvistik, balki madaniy ko'prik qurish vazifasi hamdir. To'g'ri tarjima strategiyasini tanlash tarjimada ikki qardosh xalqning bir-birini to'g'ri tushunishiga, umumiy tarixiy xotira va madaniy merosni baham ko'rishga ximat qiladi. O'zbek tarixiy romanlarining turk tiliga tarjimasida realiyalar quyidagi usullar orqali qayta funksional kodlanadi:

1. Kontekstual almashtirish – realiya o'rniga uning vazifasini ochib beruvchi umumiy birlik qo'llaniladi.
2. Izoh orqali kodlash – realiya qisqa tushuntirish bilan birga beriladi.
3. Qisman moslashtirish(adaptatsiya) – turk kitobxoniga yaqin bo'lgan tarixiy yoki madaniy birlik tanlanadi.
4. Kompensatsiya – realiya to'liq berilmagan holatda, uning funksiyasi matnning boshqa joyida tiklanadi.

Masalan, "...sal narida *bakovul* taom pishirish uchun chaqmoqtosh ila urinurina o't yoqardi"[8,17]. Ushbu parchada *bakovul* so'zi tarixiy realiya hisoblanadi. Turk tiliga esa funksional qayta kodlanish orqali "Biraz ötede *bekçi* sütlü çay pişirmek için çakmaktaşıyla ateş yakmaya çalışıyordu" tarzida tarjima qilingan[9,18]. *Bakovul* aniq tarixiy lavozim bo'lib, zamonaviy turk kitobxonlari uchun tushunarsiz. Shu sababli tarjimada u nomi bilan emas, balki bajarayotgan vazifasi (ovqat tayyorlashni tashkil etuvchi shaxs – *bekchi*) orqali beriladi. Bu funksional qayta kodlashdir. Yana bir misol keltiramiz, " Hozir *bek* bog'ining katta darvozasi ochiq...", tarjimada: " Artık *bey* bahçesinin büyük kapısı açıktı...". Ushbu parchadagi bek hamda bey so'zlari turk tilida ham o'zbek tilida ham tarixiy, madaniy shakllangan birlik sanaladi. "Bek"ning turk o'quvchisi uchun ma'nosi (hokimyat mavqei) turk madaniy kontekstiga adaptatsiya(madaniy-semantik moslashtirish) usuli orqali moslashtirilgan. Ushbu misol biz yuqorida ta'kidlab o'tgan Komissarov nazariyasiga mos tushadi. Ushbu usullar tarjimada milliy va tarixiy koloritni yo'qotmasdan, o'quvchi qabulini yengillashtirishga xizmat qiladi.

Funksional qayta kodlashning pragmatik jihatining ahamiyatli tomoni shundaki, tarjima pragmatikasi nuqtayi nazaridan funksional qayta kodlanish o'quvchi bilan matn o'rtasidagi kommunikativ aloqani ta'minlaydi. Agar tarixiy realiya begona va tushunarsiz qoldirilsa, tarixiy roman o'quvchi uchun yopiq matnga aylanadi. Qayta kodlash esa uni "o'zga"ligini saqlagan holda, uni idrok etadigan darajaga olib keladi. Shu jihatdan funksional qayta kodlanish tarjimonning ijodiy va mas'uliyatli

qarori bo'lib, u nafaqat tili bilimini, balki, tarixiy va madaniy kompensatsiyani ham talab etadi.

Xulosa sifatida, tarixiy roman tarjimasida realiyalarning funksional qayta kodlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. U realiyaning faqat nomini emas, balki uning badiiy, madaniy va pragmatik vazifasini saqlashga qaraqtilgan. O'zbek tarixiy romanlarining turk tiliga tarjimai misolida shuni ta'kidlash mumkinki, funksional yondashuv tarixiy koloritni yetkazish va o'quvchi qabulini muvozanatlashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Mazkur masala tarjimashunoslikda, ayniqsa tarixiy realiyalarni o'rganishda istiqbolli ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Musayev Quadrat. Tarjima nazaryasi asoslari: Darslik. T.: Fan, 2002. – 111 b.
2. S .Vlaxov, S.Florin. Neperevodimoye v perevode. M.,1986, c. 65.
3. Eugene A.Nida.Toward a Science of Translating. – Netherlands,1964. – P. 127.
4. Hall S. Encoding/Decoding in the Television Discourse. 1973.
5. Katharina Rei, Hans J.Vermeer. Towards A General Theory of Translational Action. – Routledge, 2014.- b. 82.
6. Peter Nyumark, A textbook of translation. Shanghai foreign language education press.1988, -B.99.
7. Комиссаров В. Н., Теория перевода (лингвистические аспекты). –М.: Высшая школа, 1990.
8. Isajon Sultona. Alisher Navoiy. – Toshkent: Adabiyot,2021. – B.17.
9. Isacan Sultan. Ali Şir Nevai. - Ankara: Bengü, 2024. - B.18. Sema Eynel tarjimasi

MUHIDDIN OMON SHE'RLARIDA UMR SARHISOBINING POETIK

TALQINI

Ziyaiddinova Gulnoza Iqboljon qizi

Qo'qon universiteti mustaqil izlanuvchisi

@ziyaiddinova92.gmail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada mahoratli ijodkor Muhiddin Omonning umr haqidagi falsafiy mushohadalari tasvirlangan “Har narsa foniidir, yo‘qlikning xasmi” misralari bilan boshlanuvchi she‘ri tahlilga tortilgan. Shoirning hayot, tiriklik, haqiqat va yolg‘on haqidagi qarashlari yuzasidan tahlillar muallifning shaxsiy mulohazalari bilan dalillanadi.

Kalit so‘zlar: badiiy talqin, she‘r, shoir, introspektiv kayfiyat, modus, lirik qahramon, badiiyat, falsafiy mushohada.

Abstract: This article analyzes the poem of the talented artist Muhiddin Amon, which begins with the lines "Everything is ephemeral, the essence of nothingness", which describes his philosophical observations about life. The analysis of the poet's views on life, vitality, truth and falsehood is supported by the author's personal reflections.

Keywords: artistic interpretation, poem, poet, introspective mood, mode, lyrical hero, art, philosophical observation.

Аннотация: В данной статье анализируется стихотворение талантливого художника Мухиддина Амона, начинающееся со строк «Всё эфемерно, сущность небытия», в которых описываются его философские размышления о жизни. Анализ взглядов поэта на жизнь, жизненную силу, истину и ложь подкрепляется личными размышлениями автора.

Ключевые слова: художественная интерпретация, стихотворение, поэт, интроспективное настроение, стиль, лирический герой, искусство, философские размышления.

Inson umrining ma‘lum qismini yashab o‘tar ekan, qilgan ishlaridan ko‘ngli to‘lishi, amalga oshirgan ishlarining kelajak avlodga nafi tegishidan huzurlanishi, eng asosiysi, hayotiy prinsplariga sodiq qolishi eng katta baxtlardan biri. Aksariyat ijodkorlar asarlarini mutola qilar ekanmiz, umr poyonida yozgan iqrorlarida katta

yo'lga chiqish oldidan qo'ygan maqsadlariga sobit qololmaganidan, shaxs sifatida pozitsiyasida mahkam tura olmaganidan afsuslanish tasvirlangan o'rinlarga ko'zimiz tushadi. Ulardan farqli ravishda Muhiddin Omon hayotning har pallasini qadrlidi deb biladi, mehnatlari samarasidan quvonadi, amalga oshirgan ishlaridan lazzatlanadi. Xususan, uning "Har narsa foniidir, yo'qlikning xasmi" misralari bilan boshlanuvchi she'rida umr sarhisobini qilayotgan, dunyoning o'tkinchiligini tobora teranroq anglayotgan va o'zining ana shu foni olamda qanday yashab o'tganligini tafakkur mezonida o'lchab ko'rayotgan lirik qahramon tasviri chiziladi. She'ning birinchi bandida tabiat hodisalari lirik qahramonning falsafiy mushohadalar bilan omuxtalashib, hayotning o'zgaras haqiqatlaridan hikoya qilinadi:

Har narsa foniidir, yo'qlikning xasmi,
Yam-yashil yaproqning qismati-xazon.
Gar bugun tilimda muhabbat vasfi,
Ertaga umrimda hokimdir hijron [1:248].

Lirik qahramon dunyoning o'tkinchi ekanligini his qiladi, olamdagi mavjud narsalarning barchasini ontologik yo'qlikning sherigi deb biladi. Bahorda mavjurgan yashil barglarning kuzga borib zarcha tusga kirishini umrga muqoyasa etadi. Garchi fasslarning umrga o'xshatilishi, yashillikning yoshlikka, xazonning inson umrining nihoyasiga yaqinlashganligiga qiyoslanishi ko'plab ijodkorlar asarlarida ta'kidlangan bo'lsa-da, mazkur she'rdi shoirning "muhabbat vasfi tilida bo'lgan" va "hijron umrga hokimlik qilgan" shaklidagi o'xshatishlari falsafiy mushohadaning yangicha tasvirlarda, yanada teranroq ifodalanishiga xizmat qilgan.

She'ning keyingi qismlarida lirik qahramon baqo va fano haqidagi mushohadalar masshtabini yanada kengaytiradi. Endi u o'tkinchi insonlarning

ajdodlar tomonidan bot-bot takrorlangan xulosalarini xotirlaydi, Umar Hayyom, Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy singari buyuklar so'zlagan haqiqat lirik qahramon xulosalarida qaytalanadi:

Kelganlar – ketajak, ketganlar – qaytmas,

Umr daryosining o'zani nishab.

Ajabki, hech kimsa to'ydim, deb aytmas,

Hattoki qo'ysa-da, yuz yilni yashab...[1:248]

U umr daryosining o'zani yuqoridan pastga tomon oqishini ta'kidlar ekan, yillar insonni tobora yo'qlik chuquri tomon tortqilashini, nishab holatdagi o'zan manzilga yaqinlashgani sari suv oqimini tezlashtirgani kabi, hayotning ikkinchi yarmi ham tobora tezlashib borayotganligini ich-ichidan his qiladi. Bu o'rinda shoirning fizik hodisalarning badiiy talqinidan falsafiy fikrni mahorat bilan tasvirlay olganligi ko'rinadi. Chunki, fizikadagi energiya saqlanish qonuniga binoan nishab holdagi jismning yuqori qismidan oqizilgan suv potensial energiyaning kinetik energiyaga aylanishi oqibatida yuqori tezlanish oladi. Shu jihatdan, masofaning oxiriga yetgani sari jism ustida turganlik vaqti qisqaradi. Insonning umri ham shunday, vaqt qanchalik oz qolganligini anglaganing sari belgilangan yumushlarga shunchalik kam ulgurayotganligingni tushunib yetasan.

She'ning keyingi misralarida lirik qahramon to'la introspektiv kayfiyatga tushadi. U endi o'z ichki dunyosi kengliklarida yolg'iz qoladi. O'z umrini daryoga qiyoslagan qahramon hayotining bahorida toshib, kuzida vazminlik bilan oqayotganligini xotirlaydi:

Men ham bir daryodek oqib o'tarman,

Bahorimda toshib, kuzlarda sokin.

Baxt so'rab ko'klarga boqib o'tarman,

Kun kelib to'ldirgum ajdodlar xokin...[1:248]

She'rdagi falsafiy manzara qanchalik vazmin, o'yga toldirivchi bo'lmasin, unda lirik qahramonning minnatdor kayfiyati seziladi. U baxt tomon talpinganini emas, talpinayotganligini, umidvor nigohlari osmonga qadalganini emas, qadalayotganini tasvirlash orqali hayotga muhabbatini, yashashga bo'lgan ishtiyoqini to'la namoyon etadi. "Ajdodlar xokini to'ldirish" inson qismatidagi isbotsiz aksioma ekanligini anglagan qahramon tinglovchiga murojaat qiladi:

Balki kimdir yo'qlar, kimdir so'ragay:

"Qanday yashab o'tdi Muhiddin Omon?"

Shunda aytavering xijolat bo'lmay:

Uning har satrida umri namoyon... [1:249]

Adabiyotshunos, yozuvchi va jurnalist Rahimjon Rahmat ijodkorlik haqida gapirar ekan, "Shoir ham yozuvchi ham ikki xil bo'ladi: birinchisi shoirlik yoki yozuvchilikni o'zi tanlaydi. Ikkinchi tur ijodkorlarni adabiyot o'zi tanlaydi" [5], - degan edi. Muhiddin Omon ana shunday adabiyot tanlagan shoir. U shoirlikni kasb emas, qismat deb biladi. Shu sababdan ham o'quvchiga hech ikkilanmay uning umri va shaxsiyati haqida xulosa qilish uchun yozdiqlari bilan tanishish mumkinligini aytadi. Uning she'rlari yolg'ondan yiroq, soxtakorliklardan ancha olisda. U nima yozmasin, avvalo, uni qalb qozonida obdon qaynatadi. Shundan keyingina o'quvchiga tortiq qiladi. Shaxsiyati va qalbi, his qilganlari va qog'ozga tushurganlari bir-biriga to'la-to'kis mos bo'lgani uchun ham "satrlarim – bu o'zim", - deb ayta oladi. Kitobxon oldida yuzi yorug', vijdoni pok ekanligi uchun uchinchi tomondan berilgan savolga shoir aytganidek javob berishda "xijolat bo'lmaslik"ka chaqiradi.

Muhiddin Omonda o'ziga bino qo'yish kayfiyati yo'q. U "ideal inson"likka da'vo qilmaydi. Hayotining barcha insonlar qatori o'tkazganligini aytar ekan, shoir:

Shoir ham biz kabi tug'ildi, o'sdi,
Unga ham insoniy barcha qusur xos,
Faqat HAQIQATning edi chin do'sti,
Faqat U – Oshiqdek yashadi, xolos...[1:249]

deydi.

Mazkur bandeda ijodkor xato va kamchiliklarini inkor etmaydi. Bashar farzandlarining barchasi singari u ham xatolarga yo'l qo'yganligini tan oladi. Ammo bu o'rinda bir narsani nazardan qochirmaslik kerakki, shoir o'zining holatini bayon qilar ekan, atrofdagi insonlardan shikoyatini ham "kosa tagida nim kosa" shaklida berib ketadi. "Faqat HAQIQATning edi chin do'sti" misrasida shoir ifodalamoqchi bo'lgan yashirin ma'no zuhur etadi. Ha, shoir sirdan boshqa insonlardan unchalik ham farq qilmaydi: tug'ildi, yashadi, o'sdi. Lekin uni atrofdagilardan ajratib turadigan bir xususiyat bor. U haqiqat bilan do'st tutingan. Uning oshiq qalbi hech qanday soxtalikni tan olmaydi. She'rni o'qir ekan, o'quvchi haqiqatning do'stlari tobora kamayib borayotgan zamonda shoirning hissiy holatini to'la tushunadi va ijodkorning yolg'onga bo'lgan qarshiligiga xayrixohlik bildiradi. Bandeda shoir "haqiqat", "oshiq" so'zlarini qo'llar ekan, o'quvchiga bu so'zlarni istaganidek tushunish imkonini beradi. She'r mutolasida oshiqlikni yorga ham, Haqqa ham nisbatan tushunish mumkin. Har ikki holatda ham tushunilayotgan fikr she'rda ifoda etilgan umumiy mazmunga mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muhiddin Omon. Bahorlar qaytadi. – Toshkent: Sahnof, 2023. – 256 b.
2. Muhiddin Omon. Bizni yod etsalar. – Toshkent: Sahnof, 2021. – 198 b.
3. Адабий турлар ва жанрлар. Уч томлик, II том. Лирика. – Тошкент: Фан, 1992. –Б.63.
4. Quronov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent. Akademyashr, 2019. B.277.

5. www.facebook.com
6. <https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/-poetry.html>;

NUTQNING TURLI TIPLARIDA SHAXSIY IFODALARDAN FOYDALANISH: KASBIY RIVOJLANISH NUQTAYI NAZARIDAN

Ashrabiyeva Kamolaxon Israiljan qizi

Oriental Universiteti Magistratura Lingvistika: Ingliz tili yo'nalishi
201 guruh

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqning turli tiplari – rasmiy, norasmiy, ilmiy va kasbiy muloqotda shaxsiy ifodalardan foydalanish masalasi yoritiladi. Shaxsiy iboralar nutqning samimiyligi va ta'sirchanligini oshirishi bilan birga, kasbiy rivojlanishda kommunikativ kompetensiyani mustahkamlashga xizmat qiladi. Tadqiqotda turli vaziyatlarda shaxsiy ifodalarning o'rni, ularning to'g'ri qo'llanishi hamda mutaxassisning nutq madaniyatiga ta'siri tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Shaxsiy ifodalar, nutq tiplari, kasbiy muloqot, kommunikativ kompetensiya, rasmiy nutq, ilmiy uslub, nutq madaniyati, ifoda samaradorligi.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ РЕЧИ: С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация: В данной статье рассматривается использование личных выражений в различных типах речи — официальной, неофициальной, научной и профессиональной коммуникации. Личные обороты не только повышают искренность и выразительность высказывания, но и способствуют укреплению коммуникативной компетентности в процессе профессионального развития. В исследовании анализируются роль личных выражений в разных ситуациях, их корректное употребление и влияние на речевую культуру специалиста.

Ключевые слова: Личные выражения, типы речи, профессиональное общение, коммуникативная компетенция, официальная речь, научный стиль, речевая культура, эффективность выражения.

D.S.Yokubjonova, Sh.R.Mirzabadalova. Integrated educational pathways: challenges and strategies for continuity in uzbekistan annotation.....	79
O.A.Karimova. Difference between teaching english to children and adults.....	85
D.Q.Inoyatova. Bolalar she'riyatini o'qitish jarayonida kreativ o'qish strategiyalarining pedagogi ahamiyati.....	93
D.Inomova. She'riyatda ijtimoiy muammolarning badiiy talqini.....	99
A.A.Saparova. Vizual o'quv muhitining kasbiy kompetentsiya rivojlanishidagi roli.....	104
A.A.Saparova. Talabalarning muammoni hal qilish ko'nikmalarini vizual usullar bilan shakllantirish.....	112
D.Q.Inoyatova. Bolalar she'riyatida milliy qadriyatlar va ularning tafakkurga ta'siri.....	117
S.S.Ergasheva. Tarixiy realiyalar tarjimasida realiyalarni funksional qayta kodlanishi.....	123
G.I.Ziyauddinova. Muhiddin omon she'rlarida umr sarhisobining poetik talqini.....	128
K.I.Ashrabiyeva. Nutqning turli tiplarida shaxsiy ifodalardan foydalanish: kasbiy rivojlanish nuqtayi nazaridan.....	134
X.G'.Karimova. Musiqa ta'limida o'quvchilarning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish.....	139
A.A.Jurakhonov. From zoology to pragmatics: a semantic-pragmatic analysis of animal-based idioms in English.....	145

2-SHO'BA

Ta'limda innovatsiyalar, raqamli transformatsiya va pedagogik texnologiyalar

M.A.Ashurov. Pedagogik innovatsiyalar orqali ta'lim jarayonini transformatsiya qilish: digital va blended learning yondashuvlari.....	153
N.A.Yuldasheva, S.Sh.Bekturdiyev, S.A.Tursunova, O.M.Bekmurzayeva. Raqamli texnologiyalar orqali ta'limni modernizatsiya qilish: drayverlar va muammolar.....	160
G.M.Davlatova. Zamonaviy sharoitda ta'limning iqtisodiyot va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	169